

TIL TARAQQIYOTIDA EVFEMISTIK QATLAM.

Osiyo xalqaro universiteti

6-FT(O‘)-24 guruh talabasi

Fotima Abduhamidova

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası assistenti

Dilobar Gulamova

Annotatsiya. Ushbu maqola evfemizmlarning maktab darsliklarida tutgan o‘rni va ta’sirini o‘rganadi, bu lingvistik vositalar o‘quvchilarning nozik yoki murakkab mavzular haqidagi tushunchalarini qanday shakllantirishini tahlil qiladi. Ko‘pincha noqulay vaziyatni yumshatish yoki yashirish uchun qo‘llaniladigan evfemizmlar ma’lumotni yanada yoqimli yoki ijtimoiy jihatdan maqbul tarzda shakllantirish orqali hislar va munosabatlarga ta’sir qiladi.

Tayanch iboralar: *Evfemizmlar, lingvistik qurilmalar, idrok etish, tanqidiy fikrlash, ta’lim mazmuni, urf-odat.*

Abstract. *This article explores the role and influence of euphemisms in school textbooks, analyzing how these linguistic devices shape students' understanding of sensitive or complex topics. Euphemisms, often used to soften or hide an awkward situation, affect perceptions and attitudes by framing information in a more palatable or socially acceptable manner.*

Key words: *Euphemisms, linguistic devices, perception, critical thinking, educational content, tradition.*

Аннотация. *В этой статье исследуется роль и влияние эвфемизмов в школьных учебниках, анализируя, как эти лингвистические приемы формируют понимание учащимися деликатных или сложных тем. Эвфемизмы, часто используемые для смягчения или скрытия неловкой ситуации, влияют на восприятие и отношение, оформляя информацию в более приятной или социально приемлемой форме.*

Ключевые слова: *эвфемизмы, языковые средства, восприятие, критическое мышление, содержание образования, традиция.*

Evfemizmlar xalqlardagi urf-odat, madaniy saviyaning darajasi, estetik did va etnik me’yorlarning rivojlanishi bilan bog‘liq sanaladi. Tilning taraqqiyoti bilan uning evfemistik qatlami ham rivojlanib boradi. Yangicha axloq-odob, yangicha dunyoqarash me’yorlari asosida uning yangi-yangi shakllari yuzaga keladi. Nutqda bunga o‘xshash oz-ko‘p turg‘unlikka ega bo‘lgan “o‘rinbosar” ifoda okkazional individual-kontekstual birlik bo‘lib, ma’lum so‘z yoki iborani biror-bir maqsad bilan almashtirish, tub mohiyatni ifodalovchi so‘zni yumshatish va “qog‘ozga o‘rash” vazifasini bajaradi.

Evfemizmlar ham til boyligimizning, nutqimiz ko‘rking ko‘rinishlaridan biridir. Barcha xalqlarda ayrim narsa va hodisalarning nomini aytish go‘yo taqiqlangandek bo‘ladi. Masalan, kishilarga nisbatan *o‘lmoq* so‘zini aytmalikka harakat qilinadi. “Ta’qiqlangan” so‘z *tabu*, ta’qiqlash esa *tabulashtirish* deyiladi. Ta’qiqlangan so‘z o‘rnida qo‘llangan so‘z, birikma va iboralar *evfemizm* deb yuritiladi. *Evfemizm* grekcha *euphemismos* – “yaxshi”, *phemi* – “gapiraman” demakdir. Masalan, *o‘lmoq* so‘zi o‘rnida qo‘llangan *vafot etmoq, foni dunyoni tark etmoq, o‘tmoq, joni uzilmoq* kabi so‘z va iboralar evfemizmdir. Evfemizmning “ta’qiqlangan” so‘z o‘rnida ifodalagan ma’nosi uning ko‘chma ma’nosi hisoblanadi. So‘zlovchining evfemizmlarni qo‘llashi uning nutq madaniyati, muloqot odobi yuqoriligidan dalolat beradi.

Turli kasalliklar, jismoniy kamchiliklar, jonivorlar, voqea-hodisalar xalq orasida evfemik nom bilan yuradi. Masalan, *gepatit* so‘zi o‘rnida qo‘llangan *sarg‘ayma* so‘zi, *qizamiq* so‘zi o‘rnida qo‘llangan *gul* so‘zi, *ko‘r* so‘zi o‘rnida qo‘llangan *ko‘zi ojiz* birikmasi, *chayon* so‘zi o‘rnida qo‘llangan *gajak, eshak, oti yo‘q* so‘z va birikmalari, *ilon* so‘zi o‘rnida qo‘llangan *arg‘amchi* so‘zi shunday evfemik vosita hisoblanadi.

Mohir so‘z san’atkorlari o‘z asarlarida evfemizmlarni ko‘p qollashadi. Masalan, Abdulla Qodiriyning roman va hikoyalarda, hajviy asarlarida evfemizmlarning juda ajoyib namunalarini ko‘rish mumkin.

«Yaxshi gapirmoq», «silliq so‘zlamoq» ma’nolarini beruvchi evfemizm atamasi muloqot jarayonida so‘zlovchining nutqini qo‘pol, madaniyat doirasidan tashqaridagi so‘zlarni qo‘llashdan yoki tinglovchining «ko‘ngliga tegishi mumkin» bo‘lgan noqulay so‘zlarni ishlatishdan saqlash bilan bog‘liq, ammo bu evfemizmlar qo‘pol, noqulay ma’noni beruvchi so‘z ifodalagan mantiqni bermaydi degani emas. Zero, evfemizm ifodaga ijobiy yondashuv orqali yuzaga keladi. Va yana nutqda evfemizmlardan foydalanish kishining madaniyatlik, farosatlilik darajasini ham belgilovchi me’yorlardan biridir.

Evfemizmlarni yumshoq ma’noli sinonim so‘z, ibora yoki gap deb atash mumkin. Bir tushunchani ifodalovchi turg‘un va shartli evfemizilar ham, ibora yoki evfemistik gaplar ham o‘zaro sinonim bo‘lib kela oladi: (*bo‘yida bor – homilador; Sherzod telefon o‘g‘risi – Sherzod Farruxning telefonini so‘roqsiz olgan*).

Evfemizmlarning asosiy ko‘pchiligini frazeologik evfemizmlar tashkil etadi. Frazeologik evfemizmlar ham kishilarni turli noxushlik va noqulayliklardan xoli qiladi: *Bovosi rahmatlik ham sal shunaqangi qo‘li egriroq edi.* (A. Qodiriy)

Evfemizmlar og‘zaki va yozma nutqni rang-barang, ravon va jozibali qiladi. Ana shu jozibadorlik va taʼsirchanlik ularni uslubiy figura bo‘lib kelishini taʼminlaydi. Chog‘ishtiring: *o‘pdi–labini labiga qo‘ydi, lablari qovishdi, labidan bol totdi; pora berdi – tomog‘ini moyladi, cho‘ntagini to‘ldirdi; o‘g‘irladi –hazm qildi, o‘ziniki qilib oldi, o‘zlashtirdi, egallab oldi; ichdi–tomog‘ini ho‘lladi, nafsini qondirdi; so‘kdi– yetti pushtini halolladi* va hokazo.

XULOSA

Nutqqa taʼsirchanlik va yoqimlilik bag‘ishlovchi, aytilmoqchi bo‘lgan axborot(fikr, mulohaza)ni yumshoq va odobli qilib ifodalashga xizmat qiluvchi birliklar evfemizmlar sanaladi. Evfemizmlarda qo‘pol, beadab, taʼqiq so‘z yoki ibora madaniy shaklda pardali qilib aytiladiki, bu hol, bir tomondan, nutq madaniyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, o‘zbek xalqining milliy o‘zligi bilan aloqador.

Evfemizmlar atamasi muloqot jarayonida so‘zlovchining nutqini qo‘pol, madaniyat doirasidan tashqaridagi so‘zlarni qo‘llashdan yoki tinglovchining «ko‘ngliga tegishi mumkin» bo‘lgan noqulay so‘zlarni ishlatishdan saqlash bilan bog‘liq, ammo bu evfemizmlar qo‘pol, noqulay ma‘noni beruvchi so‘z ifodalagan mantiqni bermaydi degani emas. Zero, evfemizmlar ifodaga ijobiy yondashuv orqali yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ismatullayev N. Hozirgi o‘zbek tilida evfemizmlar. ToshDPI ilmiy asarlari. – T., 1963. 1-kitob.
2. Ismatullayev N. Evfemizmlarning lug‘at sostavini va so‘z ma‘nolarini boyitishdagi ahamiyati. ToshDPI ilmiy asarlari. – T., 1964. 2- kitob.